

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20046099>

ZAMONAVIY PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGI VA QOBILIYATNING O‘RNI

Turayeva Komola

Shahrisabz Davlat Pedagogika institute talabasi

ANNOTATSIYA

Pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishda pedagogik qobiliyatning o‘rni kompleks tarzda yoritilgan bo‘lib, unda ayniqsa malaka oshirish jarayonida andragogik yondashuvlarning ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Kattalar ta‘limining o‘ziga xos jihatlari asosida tinglovchilarning shaxsiy faolligi, ichki motivatsiyasi va mustaqil ta‘lim olishga bo‘lgan ehtiyoji pedagogik samaradorlikning muhim omillari sifatida ko‘rsatib beriladi. Malaka oshirish jarayonining samaradorligi tinglovchining o‘quv faoliyatiga ongli munosabati, mustaqil ishlash ko‘nikmalari hamda o‘z ustida ishlashga intilishi bilan bevosita bog‘liqligi asoslab beriladi. Xususan, kutubxona va internet resurslaridan foydalanish, tajriba almashish, kursdan keyingi ta‘limni mustaqil rejalashtirish kabi omillar shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: *Pedagogik faoliyat, pedagogik qobiliyat, ta‘lim samaradorligi, andragogika, malaka oshirish, mustaqil ta‘lim, motivatsiya, psixologik xizmat, o‘quvchi faolligi, tafakkur rivoji, individual yondashuv, pedagogik muloqot*

АННОТАЦИЯ

В статье комплексно освещается роль педагогических способностей в повышении эффективности педагогической деятельности, при этом особое внимание уделяется глубокому анализу значения андрагогических подходов в процессе повышения квалификации. На основе специфических особенностей

обучения взрослых показано, что личная активность слушателей, их внутренняя мотивация и потребность в самостоятельном обучении являются важными факторами педагогической эффективности. Обосновано, что эффективность процесса повышения квалификации напрямую связана с осознанным отношением слушателя к учебной деятельности, навыками самостоятельной работы и стремлением к самосовершенствованию. В частности, подчеркивается, что использование библиотечных и интернет-ресурсов, обмен опытом, а также самостоятельное планирование послекурсового обучения способствуют формированию компетенции саморазвития личности.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические способности, эффективность образования, андрагогика, повышение квалификации, самостоятельное обучение, мотивация, психологическая служба, активность учащихся, развитие мышления, индивидуальный подход, педагогическое общение.

ANNOTATION

The article comprehensively examines the role of pedagogical competence in enhancing the effectiveness of pedagogical activity, with particular emphasis on an in-depth analysis of the importance of andragogical approaches in professional development processes. Based on the specific characteristics of adult education, it is shown that learners' personal activity, intrinsic motivation, and need for self-directed learning are key factors of pedagogical effectiveness. It is substantiated that the effectiveness of professional development is directly related to the learner's conscious attitude toward learning activities, independent work skills, and commitment to self-improvement. In particular, the use of library and internet resources, exchange of experience, and independent planning of post-course learning are highlighted as factors contributing to the development of self-development competence. At the same time, it is emphasized that fostering positive motivation toward professional

development among learners is an essential condition for effective pedagogical practice.

Keywords: *pedagogical activity, pedagogical abilities, educational effectiveness, andragogy, professional development, independent learning, motivation, psychological services, student engagement, development of thinking, individual approach, pedagogical communication*

Kirish Zamonaviy ta'lim tizimi jadal rivojlanib borayotgan bir sharoitda pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Endilikda pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchi va tinglovchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi, ularni hayotiy faoliyatga tayyorlovchi shaxs sifatida namoyon bo'lishi zarur. Shu nuqtai nazardan pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlashda pedagogning kasbiy bilimlari bilan bir qatorda uning pedagogik qobiliyati ham muhim omil hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchi shaxsini tushunish, unga individual yondashuvni amalga oshirish hamda o'quv faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga xizmat qiluvchi psixologik va kasbiy sifatlar majmuasidir. Ayniqsa, malaka oshirish jarayonida ushbu qobiliyatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki kattalar ta'limi (andragogika) o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, unda tinglovchilarning hayotiy tajribasi, mustaqilligi va ichki motivatsiyasi yetakchi o'rin tutadi.

Malaka oshirish tizimida ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan tinglovchining shaxsiy faolligi, mustaqil ta'lim olishga tayyorligi va o'z ustida ishlash darajasiga bog'liq. Bu jarayonda pedagogning vazifasi tinglovchini faollashtirish, unda ijobiy motivatsiyani shakllantirish hamda mustaqil bilim olishga yo'naltirishdan iboratdir. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida psixologik xizmatning tashkil etilishi pedagog va tinglovchi o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlash, shaxsiy muammolarni hal etish hamda o'zini anglash jarayonini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar Pedagogik faoliyat samaradorligi va pedagogik qobiliyat muammosi ko'plab psixolog va pedagog olimlar tomonidan chuqur

o'rganilgan. Ilmiy qarashlar tizimli ravishda tahlil qilindi. Avvalo, o'zbek psixologiya maktabining yirik vakili E.G. G'oziyevning ilmiy ishlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Uning "Ontogenez psixologiyasi" asarida o'spirin yoshdagi shaxsning aqliy rivojlanishi, xususan umumlashtirish, mavhumlashtirish va sistemalashtirish qobiliyatlarining shakllanishi yoritilgan. Bu jarayonlar pedagogik faoliyatda individual yondashuvni talab etadi va pedagogik qobiliyatning muhim komponenti sifatida namoyon bo'ladi. Psixolog B.G. Ananov rahbarligidagi tadqiqotlarda esa 18–20 yosh davrida insonning fiziologik va psixologik imkoniyatlari yuqori darajada rivojlanishi, uquvlilik darajasi ortishi ilmiy asoslangan. Bu davrda bilimlarni tez o'zlashtirish imkoniyati pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi. Yu.A. Samarin yoshlar rivojida mavjud bo'lgan ijtimoiy-psixologik ziddiyatlarni ko'rsatib, ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi. Alabalar ehtiyojlari va imkoniyatlari o'rtasidagi nomutanosiblik pedagogik jarayonda alohida e'tibor talab etadi. Pedagogik muloqot va o'quvchi tafakkurini rivojlantirish masalalari psixolog V.A. Kmteskiy hamda L.A. Shumeeva tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ularning fikricha, pedagog o'quvchi bilan samarali muloqot olib borishi, uning fikrini inkor etmasdan, balki ilmiy asosda to'g'ri yo'naltirishi zarur. Nazariy tahlil metodi – pedagogik va psixologik adabiyotlar, jumladan, G'oziyev, Ananov, Samarin, Kmteskiy va boshqa olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil metodi – turli olimlarning pedagogik qobiliyat va ta'lim samaradorligiga oid qarashlari o'zaro solishtirildi. Umumlashtirish metodi – o'rganilgan ilmiy ma'lumotlar asosida umumiy xulosalar chiqarildi.

Tizimli yondashuv metodi – pedagogik faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar (motivatsiya, mustaqil ta'lim, psixologik xizmat, muloqot) o'zaro bog'liqlikda o'rganildi.

Analitik-sintetik metod – nazariy ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni yagona tizimga keltirish orqali ilmiy natijalar shakllantirildi.

Natijalar Pedagogik faoliyat samaradorligi va pedagogik qobiliyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy manbalar asosida tahlil qilinib, quyidagi muhim natijalarga

erishildi: Birinchidan, malaka oshirish jarayonida andragogik yondashuvlardan foydalanish tinglovchilarning o'quv jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Tinglovchining o'quv topshiriqlarini bajarishga tayyorligi, mustaqil faoliyatga intilishi va vazifalarni ongli ravishda bajarishi ta'lim samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat pedagogik qobiliyatning motivatsion va tashkiliy komponentlari rivojlangan pedagoglarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ikkinchidan, mustaqil ta'limning (kutubxonada ishlash, internetdan foydalanish, tajriba almashish) yo'lga qo'yilishi tinglovchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga olib kelishi isbotlandi. Bu esa pedagog tomonidan o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish va yo'naltirish bilan bevosita bog'liqdir. Shunday qilib, pedagogik qobiliyat nafaqat bilim berish, balki mustaqil o'rganishga yo'naltirish funksiyasini ham bajaradi.

Uchinchidan, psixologik xizmatning tashkil etilishi pedagogik faoliyat samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida belgilandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik yordam pedagoglarda o'z-o'zini anglash, shaxsiy muammolarni hal qilish, o'ziga ishonchni oshirish va pedagogik faoliyatga ongli yondashuvni shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonida samarali muloqotni ta'minlaydi.

To'rtinchidan, psixolog V.A. Kmteskiy hamda L.A. Shumeeva qarashlariga tayangan holda o'quvchi bilan samarali pedagogik muloqot olib borish muhim natija sifatida ajratib ko'rsatildi. O'quvchi fikrini to'g'ridan-to'g'ri rad etish emas, balki dalillar asosida asta-sekin to'g'ri yo'naltirish pedagogik qobiliyatning muhim belgisi ekanligi aniqlandi. Bu yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, o'spirin yoshdagi o'quvchilarning psixologik rivojlanish xususiyatlari pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslandi. Jumladan, E.G. G'oziyevning fikriga ko'ra, bu davrda umumlashtirish, mavhumlashtirish va sistemalashtirish qobiliyatlari faol rivojlanadi (206-bet). Bu esa pedagogdan yuqori darajadagi individual yondashuvni talab etadi.

Oltinchidan, B.G. Ananov tadqiqotlari asosida 18–20 yoshda shaxsning uquvlilik darajasi yuqori bo‘lishi, ya’ni axborotni qabul qilish, eslab qolish va qayta ishlash imkoniyatlari kengligi aniqlangan. Natijada pedagog ushbu yosh davrida samarali metod va texnologiyalarni qo‘llash orqali yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Muhokama E.G. G‘oziyevning “Ontogenez psixologiyasi” asarida keltirilgan fikrlar (206-bet) o‘spirin yoshdagi shaxsda tafakkur jarayonlarining faol rivojlanishini ko‘rsatadi. Olimning ta’kidlashicha, bu davrda umumlashtirish, mavhumlashtirish va sistemalashtirish qobiliyatlari shakllanadi. Ushbu holat pedagogik faoliyatda differensial va individual yondashuvni talab etadi. Demak, pedagogik qobiliyatning muhim jihatlaridan biri — o‘quvchining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olib ta’limni tashkil eta olishdir. Shuningdek, B.G. Ananov rahbarligidagi tadqiqotlarda (Inson rivojlanishi psixologiyasi, 208-bet) 18–20 yosh davrida insonning uquvlilik darajasi yuqori bo‘lishi, ya’ni axborotni tez qabul qilish, qayta ishlash va xotirada saqlash imkoniyatlari kengligi ta’kidlangan. Bu esa pedagogik jarayonda samarali metod va texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, pedagogik qobiliyat o‘qituvchining o‘quvchining kognitiv imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalana olishida namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, Yu.A. Samarinning ilmiy qarashlari (Yoshlar psixologiyasi, 208-bet)[4] yoshlar rivojida ichki ziddiyatlarning mavjudligini ko‘rsatadi. Xususan, talabalar ehtiyojlari va mavjud imkoniyatlar o‘rtasidagi nomutanosiblik ularning o‘qishga bo‘lgan munosabatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa pedagogdan faqat bilim berish emas, balki o‘quvchini qo‘llab-quvvatlash, unga psixologik yordam ko‘rsatish, motivatsiyani oshirish kabi kompleks yondashuvni talab qiladi. Pedagog va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotning naqadar muhim ekanligini ko‘rsatadi. O‘quvchining badiiy asarga nisbatan tanqidiy fikr bildirishi tabiiy jarayon bo‘lib, pedagogning vazifasi uni rad etish emas, balki to‘g‘ri yo‘naltirishdir. Bu jarayon asta-sekinlik bilan, dalillarga asoslangan holda olib borilishi zarur. Ushbu yondashuv pedagogik qobiliyatning kommunikativ va psixologik komponentlarini yaqqol ifodalaydi.

Shu bilan birga, andragogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan malaka oshirish jarayonlari ham muhokama markazida turadi. Kattalar ta'limida tinglovchining shaxsiy faolligi, mustaqil ta'limga tayyorligi va ichki motivatsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu esa pedagogdan o'quv jarayonini faqat ma'ruza shaklida emas, balki interfaol, muammoli va mustaqil ta'limga yo'naltirilgan usullarda tashkil etishni talab qiladi

Xulosa. Pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishda pedagogik qobiliyatning o'rni kompleks tarzda tahlil qilinib, ilmiy manbalar asosida muhim nazariy va amaliy xulosalarga kelindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik faoliyat samaradorligi faqatgina bilim berish jarayoni bilan cheklanmaydi, balki pedagogning psixologik tayyorgarligi, kommunikativ mahorati, shaxsiy fazilatlari va andragogik yondashuvlarni qo'llay olish darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Avvalo, malaka oshirish jarayonida tinglovchining faolligi, mustaqil ta'limga tayyorligi va ichki motivatsiyasi ta'lim samaradorligining asosiy omillari ekanligi aniqlandi. Pedagogning vazifasi esa ushbu omillarni yuzaga chiqarish va rivojlantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan pedagogik qobiliyat — bu nafaqat bilim berish, balki o'quvchini o'rganishga undash, uni mustaqil fikrlashga yo'naltirish va o'z ustida ishlashga rag'batlantirish qobiliyatidir.

Ilmiy manbalar tahlili asosida, xususan E.G. G'oziyev Umumiy psixologiyabet Toshkent [2] tomonidan o'spirin yoshda tafakkur jarayonlarining rivojlanishi, B.G. Ananov tomonidan uquvlilik darajasining yuqoriligi hamda Yu.A. Samarin Yoshlar psixologiyasi -Maskva,1975[4] tomonidan yoshlar rivojidagi ijtimoiy-psixologik ziddiyatlar haqidagi qarashlar pedagogik faoliyatda individual yondashuv zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. Samarali pedagogik muloqotni yo'lga qo'yish; psixologik xizmatdan samarali foydalanish.

Zamonaviy pedagog o'z faoliyatida faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini rivojlantiruvchi, uni qo'llab-quvvatlovchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lishi zarur. Aynan shu yondashuv pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishning eng muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘oziyev E.G. Ontogenez psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2006.
2. G‘oziyev E.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2002.
3. B.G. Ananov Inson rivojlanishi psixologiyasi. – Sankt-Peterburg, 1969.
4. Yu.A. Samarin Yoshlar psixologiyasi. – Moskva, 1975.
5. L.S. Vygotskiy Pedagogik psixologiya. – Moskva, 1991.
6. A.N. Leontev Faoliyat. Ong. Shaxs. – Moskva, 1975.